

SIRTQI TA'LIMDA MASOFAVIY TA'LIM BERISH IMKONIYATLARI

Maxamadin Bannayev Sotvoldiyevich

Pedagogika nazariyasi va tarixi kafedrası stajyor-o'qıtuvchisi, NamDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972803>

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ta'lim haqida, uning huquqiy asosi, samarasi hamda uni tashkil etishda yuzaga keladigan muammolar, yechimlar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim shakli, sirtqi ta'lim, masofaviy ta'lim, mustaqil ta'lim, o'qitish, internet.

Mamlakatimiz kelajagi ko'p jihatdan ta'lim sifatiga hamda kadrlar salohiyatiga bog'liqdir. Ushbu yo'sinda davlatimiz tomonidan ulkan ishlar amalga oshirildi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 21-noyabrdagi 930-sonli "Oliy ta'lim muassasasida sirtqi (maxsus sirtqi) va kechki (smenali) ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida"gi qaroriga [1.1] binoan mamlakatimiz Oliy ta'lim muassasalarida sirtqi va maxsus sirtqi shaklda ta'lim berish joriy etildi.

Ushbu nizomga ko'ra:

Sirtqi (maxsus sirtqi) ta'limda o'quv jarayoni ta'lim sohalarining davlat ta'lim standartlari va tegishli ta'lim yo'nalishlari malaka talablari asosida tayyorlangan hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan kunduzgi ta'lim uchun tasdiqlangan o'quv rejasi va fan dasturlari asosida tashkil etiladi.

Sirtqi (maxsus sirtqi) ta'limda ta'lim yo'nalishlarining ishchi o'quv rejasi va fan dasturlari belgilangan tartibda tasdiqlangan o'quv rejasi va fan dasturlari asosida ishlab chiqiladi hamda tayanch oliy ta'lim muassasalari bilan kelishgan holda tasdiqlanadi.

Sirtqi (maxsus sirtqi) ta'limda o'quv jarayoni jadvali belgilangan tartibda tasdiqlangan o'quv rejasi asosida ishlab chiqilgan ishchi o'quv rejasida qayd etiladi.

Sirtqi (maxsus sirtqi) ta'lim talabasi uchun o'qishga qabul qilingan o'quv yili boshida (odatda, sentyabr-oktyabr oylarida) bevosita oliy ta'lim muassasasida 10 kunlik o'quv jarayoni bilan dastlabki tanishtiruv hamda semestr davomida o'qitiladigan fanlar bo'yicha qisqacha (ishchi o'quv rejasida belgilangan hajmda) ma'ruza, amaliy, laboratoriya va seminar mashg'ulotlari o'tkaziladi. Talabalarga mavzular bo'yicha topshiriqlar va ularni bajarish yuzasidan metodik ko'rsatmalar beriladi.

O'quv sessiyasigacha bo'lgan muddatda sirtqi (maxsus sirtqi) ta'limda o'qish mustaqil, jumladan, masofadan turib ta'lim olish shaklida amalga oshiriladi.

Bunda talaba metodik ko'rsatmalardan foydalangan holda ishchi o'quv rejada semestr uchun rejalashtirilgan fanlarning dasturlarida belgilangan mavzularni mustaqil o'zlashtiradi.

Talaba fan bo'yicha topshiriqlarni bajargandan so'ng, uni fan o'qituvchisiga belgilangan muddatlarda (odatda, masofadan turib Internet orqali) yuboradi hamda qayddan o'tkazadi. Fan o'qituvchisi talaba yuborgan materiallarni tekshirib, oraliq ishi sifatida baholaydi. Fan o'qituvchisi mavzular bo'yicha navbatdagi topshiriqlar va ko'rsatmalarni yuborishi, shuningdek, onlayn rejimida o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishi mumkin.

Sirtqi (maxsus sirtqi) ta'limda talaba tasdiqlangan ishchi o'quv rejasidagi barcha o'quv fanlarini o'zlashtirishi shart. Talabalar bilimni baholash qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Sirtqi (maxsus sirtqi) ta'limda oraliq va yakuniy baholash turlari joriy qilinadi.

Oraliq baholashning mazmuni, uni bajarish usul va tartiblari hamda soni (bir o'quv semestri davomida ikki martagacha) har bir fan bo'yicha sirtqi (maxsus sirtqi) ta'lim uchun

tayyorlangan ishchi fan dasturlarida belgilab beriladi va quyidagi mustaqil ish turlaridan iborat bo'ladi:

kurs (loyihasi) ishi;

nazorat savollari va topshiriqlari;

test-sinov savollari;

keysalar, mashqlar, misol va masalalar;

tajriba natijalari;

ishlab chiqarish muammolarini hal etishga yo'naltirilgan maxsus metodik ishlanmalar va tavsiyalar;

hisob-jadval ishlari va boshqalar.

Oraliq baholash masofaviy aloqa orqali on-layn rejimida o'tkazilishi ham mumkin.

Sirtqi (maxsus sirtqi) ta'lim talabalarining malakaviy amaliyotlari ishchi o'quv rejasida belgilangan muddatlarda amalga oshiriladi. Odatda, bitiruv malakaviy ishi oldi amaliyotidan boshqa amaliyotlar (ta'lim yo'nalishiga mos bo'lgan holda) talabaning ishlab turgan ish joyida mustaqil ravishda o'tkaziladi.

Bitiruv malakaviy ishi oldi amaliyoti talabaning ish joyi ta'lim yo'nalishiga mos bo'lmagan holda, shuningdek, ishlayotgan talabalar uchun barcha malakaviy amaliyotlar oliy ta'lim muassasasi tomonidan belgilangan obyektida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Malakaviy amaliyotlarning hisobotlari o'quv sessiyasi davrida belgilangan tartibda himoya qilinadi.

Muayyan kursdagi fanlarni to'liq o'zlashtirgan talaba oliy ta'lim muassasasi rektorining buyrug'i bilan keyingi kursga o'tkaziladi.[1]

Masofadan o'qitish uslubi bu sirtqi o'qitishning yangi shaklidir. Masofadan o'qitish bu mustaqil o'qitishdir. Mustaqil o'qitish insonning mustaqil fikrlash, holatni baholash, xulosa va bashorat qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Masofadan o'qitishning yana bir afzalligi shundaki, unda o'quvchi o'ziga qulay vaqtda va hattoki ishdan ajralmagan holda o'qishi mumkin. Aynan shu afzalliklari tufayli bu uslub dunyoda hozirgi kunda keng tarqalgan. Kypgina yirik korxonalar mutaxassislari malakasini oshirish yoki o'zgartirish uchun shu uslubdan foydalanib, yiliga millionlab dollarlarni tejamoqdalar.[4]

Sirtqi ta'limda o'qitishni onlayn tashkil etishda ma'lum qiyinchiliklar va muammolarga duch kelinadi. Jumladan, internet aloqasining sifatli bo'lmasligi dsars jarayoniga salbiy ta'sir etuvchi omillardan biridir. Bundan tashqari talaba yoki professor o'qituvchining texnik qurilmasi nosozligi yoki undan foydalanishni bilmaslik ham katta to'siq hisoblanadi.

O'qitish davomida quyidagi muammolar ham mavjud:

1. Topshiriqlarni bajarishda sustkashlikka yo'l qo'yish. Xalqimizda "o'z yo'qni, ko'zi yo'q" degan maqol bor. Talabalar ham bevosita o'qituvchini ko'rib, his etib turmasa, topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashmaydi.[5] Bundan tashqari ayrim ma'lumotlar faqatgina kommunikatsiya orqali emas, empatik his qilish orqali ham o'zlashtiriladi.

2. Ma'lumotlarni to'liq anglamaslik. Chalg'ituvchi omillar ta'sirida berilayotgan axborotni tushunmay qolish ehtimoli yuqori. Bu holat ayniqsa amaliy mashg'ulotlarini talab etadigan darslarda kuzatiladi. Jumladan kimyo, fizika biologiya fanlarni o'qitishda bu yaqqol ko'zga tashlanadi.

3. "Obekt-obekt" jarayonini amalga oshmasligi. Dars paytida ba'zi bilimlarni yetkazish o'qituvchi va o'tganuvchini birgalikda faol mashq va takroriy tushuntirishlarni talab qiladi. Bu jarayonni masofaviy ta'limda tashkil etish bir muncha qiyinroq. Bundan tashqari o'qituvchi bilimlarni qay darajada tushunarli bo'layotganini to'g'ridan-to'g'ri kuzatishni imkoni bo'lmaydi.

Ta'limni ushbu shaklini tashkil etishda quyidagi tavsiyalarga amal qilish maqsadga muvofiq. O'quv jarayonida asosan ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etishda onlayn muloqotni yo'lga qo'yish lozim.

Topshiriqlar mustaqil bajarishni ta'lab etadigan, boshqalardan ko'chirib olish imkoni bo'lmasligi lozim.

Sinov imtihonlari imkon qadar fikrlashni talab etadigan misol va masalalarni talab etishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, masofaviy ta'limni tashkil etishdan oldin uning afzalliklari va kamchiliklarini hisobga olish hamda bu jarayonga qatnashchilarni tayyorgarlik darajasini va texnik tayyorgarlini hisobga olish lozim bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 21-noyabrdagi 930-sonli "Oliy ta'lim muassasasida sirtqi (maxsus sirtqi) va kechki (smenali) ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida"gi qarori.
2. Bannayev, M. S. (2022). O'zbekistonda psixologik diagnostika va psixologik korreksion faoliyatni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar. Science and Education, 3(6), 701–703
3. Bannayev, M. S. (2021). O'zbekistonda maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida psixologik xizmatning tashkil etish imkoniyati va muammolari. Science and Education, 2(7), 293–297.
4. https://tami.uz/matnga_qarang.php?id=232
5. <https://yuz.uz/uz/news/onlayn-talim-yutuqlar-ozimizniki-muammolar-chi>
6. Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2020.
7. Ruzikulovich, Allayorov Tulkin, and Baymirov Kayum Shayimovich. "Lingupoetic Features Of Imperative Devices Used In Literary Texts In The Uzbek Language." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 1833-1837.
8. Ruzikulovich, Allayorov Tulkin. "FUNCTIONAL-SEMANTIC AND LINGUO-POETIC CAPABILITIES OF IMPERATIVE STRUCTURES." EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) 8.4 (2022): 219-221.